

Informando de Ciencia con Ciencia

Autores: León Bienvenido, Moreno Carolina, Revuelta Gema, Refejo Cintia y Sanz Elena (Coords).

País: España- Barcelona

Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Fecha: 2023

Páginas: 119

Idioma: español

Link: https://assets.ctfassets.net/0h7as56tw wys/7jZK88k4a6Hip8xKW8pgca/7b00d0e2c3392f0b61d76cbd2693e721/Digital_Informando_de_ciencia_con_ciencia_FundacionLilly_def-NEW.pdf

Reseñación realizada por:

Dilia, Monasterio

Universidad Central de Venezuela

orcid: 0000-0002-4341-5850

ailidadm@gmail.com

Caracas- Venezuela

Fecha de recepción: 03/02/2023

Fecha de aprobación: 12/03/2023

El texto *Informando de Ciencia con Ciencia*, versa sobre comunicación y ciencia en el mundo del periodismo científico. José Antonio Sacristán (2023) indica en el prefacio que el periodismo “no nació como ciencia, pero que progresivamente ha ido incorporando elementos propios del método científico” (p. 15). El periodismo científico busca dar respuesta a ¿cómo la audiencia recibe, interpreta y asimila los mensajes relacionados con la ciencia? y ¿cómo puede ofrecer un conocimiento valioso para el periodismo científico? (Refojo, 2023: p. 17).

En esa línea discursiva, la obra es una guía donde especialistas de la investigación en comunicación de la ciencia y periodistas científicos, discurren sobre cómo se debe informar sobre ciencia, examinar las evidencias o resultados, además, de las metodologías apropiadas para el desempeño en el periodismo científico. Además, ofrece una disertación eminentemente praxeológica, acerca de los diferentes asuntos que acontecen en el contexto de la realidad actual.

En los 14 artículos, un grupo de 25 expertos en comunicación del ámbito académico y periodístico, abordan un recorrido por el periodismo de datos.

Esta interesante publicación, ha sido presentada el 20 de abril de 2023, en el *Círculo de Bellas Artes* de Madrid, y el aspecto medular de la obra es “recopilar la información científica más actual sobre cómo informar sobre ciencia, analizando las evidencias disponibles y las metodologías que mejor funcionan”. La obra en cuestión *Informando de Ciencia con Ciencia*, es una mirada a la comunicación desde la transdisciplinariedad en un contexto signado por cambios y turbulencias, donde se apuesta a lo complejo ante lo binario.

Introducción

Esta reseña descriptiva, conocida como reseña informativa, detalla de forma sucinta los diversos argumentos contenidos en la obra *Informando de Ciencia con Ciencia* y, al mismo tiempo, se presentan las ideas principales del texto, entre otros aspectos que resaltan en el discurso.

La obra inicia con un prefacio de Sacristán, donde este expresa lo siguiente “nunca el periodismo científico había tenido una responsabilidad social tan importante como en el momento actual. La ciencia ha dejado de ser solo cosa de expertos”; y advierte el autor que “el periodismo, que no nació como ciencia, pero que progresivamente ha ido incorporando elementos propios del método científico, tiene hoy la enorme responsabilidad no solo de informarnos sobre ciencia, sino también de prepararnos para ser ciudadanos más críticos” (p. 15).

La introducción, a cargo de Cintia Refojo, enfatiza que “a medida que nos enfrentamos a problemas cada vez más complejos en los que prima la incerti-

dumbre y la ciencia se entremezcla con lo social y lo político, resulta cada vez más importante que el público disponga de información científica” (p. 7), y esta debe ser clara, independiente y rigurosa.

El texto, se estructura en 14 artículos, a saber: 1) La ciencia de informar, 2) El método del periodismo científico, 3) La comunicación de la ciencia en español, 4) Perspectiva de género en la comunicación de la ciencia, 5) Periodismo científico responsable, 6) Comunicación institucional de la ciencia, 7) Cómo comunicar los riesgos: mucho más que números, 8) La información científica en la comunicación ambiental: el caso del cambio climático, 9) Informar sobre salud, 10) También son ciencias: cómo informar sobre humanidades y ciencias sociales, 11) Periodismo de datos, 12) Narrativa interactiva, transmedia e inmersiva al servicio de la ciencia, 13) Hacer visible lo invisible: la infografía en el periodismo científico; y 14) Comunicación del futuro con la ciencia presente.

En cada artículo, se aprecian las secciones «Manos a la obra: de la ciencia a la práctica» y «Casos prácticos», ambas contribuyen a la formulación de recomendaciones concretas y algunos ejemplos que tributan a la teoría. Por último, se cierra con la sección de «Mensajes clave», esta sección compendia los aspectos principales de cada capítulo. Al finalizar la obra nos encontramos con una lista de referencias bibliográficas.

En las siguientes líneas se describen cada una de las partes que componen la obra, divididas estas en capítulos.

Un desafío al periodismo científico contemporáneo

El Artículo 1, denominado como *La ciencia de informar*, bajo la coautoría de Bienvenido León y Gema Revuelta, ubica el periodismo como una disciplina de las ciencias sociales; como una actividad próxima a la ciencia. Sin embargo, reconocen los autores que existen similitudes y diferencias entre ambas actividades -periodismo y ciencia-, advierten que el método científico no puede replicarse plenamente al periodismo. Además, presentan un cuadro ilustrativo de semejanzas y diferencias entre el proceso científico y el periodístico de forma explicativa, concluyendo que “la ciencia y el periodismo son prácticas con muchos puntos en común, pero también con grandes diferencias” (p. 30).

El Artículo 2, *El método del periodismo de ciencia*, a cargo de las autoras Pampa García Molina y Carolina Moreno Castro, quienes nos recuerdan que “el periodismo de ciencia es, en primer lugar, periodismo”, y destacan «No hay ciencia sin comunicación». Por ello, la calidad de la información científica que se difunda desde los medios de comunicación y desde las instituciones públicas desempeñará una función esencial en la sociedad” (p. 37). El periodismo científico, debe ser una actividad basada en un método estandarizado que coadyuve a la calidad del producto periodístico, expresan las autoras. Añaden, además, que el periodismo científico posee una invaluable ventaja, porque los “resultados que se publican no son fugaces, ni siquiera se obtuvieron el día anterior, sino que forman parte del proceso de investigación, que dura años y que requiere el esfuerzo de muchos recursos económicos y capital humano” (p. 38).

El Artículo 3, escrito por Antonio Calvo Roy, Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Fernando A. Navarro, y que lleva por título “La comunicación de la ciencia en español”. Allí, los autores manifiestan que el idioma es un instrumento de comunicación que nos “pertenece a todos”, y a través de él, podemos transmitir conocimientos, noticias, opiniones y hasta sentimientos. Y, comparten con Seco (2015), lo siguiente: “la fortuna de los préstamos depende muy principalmente del ambiente en que se producen [...]. Un gran contingente de ellos penetra por la puerta del lenguaje técnico y científico”. En este campo, “si la palabra extranjera no se sustituye tempranamente por una española, lo más probable es que sea adoptada de manera definitiva por todas las personas pertenecientes a esta actividad o especialidad” (p. 56).

Una oda a la igualdad y la ética en la práctica comunicacional

Perspectiva de género en la comunicación de la ciencia, es el Artículo 4 de este libro, escrito por las autoras Lorena Fernández Álvarez y Jéssica Murillo Ávila, quienes proponen “Una apuesta por dar a conocer cómo la ciencia incide en sus vidas, cuáles han sido y son sus aportaciones, sus luchas y sus demandas, representándolas así en todas las dimensiones y de modo más ajustado a la realidad” (p. 68). Por tanto, es ineludible incluir la perspectiva de género en la comunicación científica, al recordar que la Comisión Europea en su comunicación sobre el Espacio Europeo de Investigación, establece “la igualdad de género y la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación, mediante el fomento de

la diversidad de género para promover la excelencia científica” (p. 69).

En el Artículo 5, titulado “Periodismo responsable”, escrito a dos manos por Gonzalo Casino y Michele Catanzaro, exhortan a considerar que el periodismo “debe ser el principal impulsor y garante de la información científica responsable” (p. 86). Los autores invitan a ejercer un periodismo científico responsable, que debe basarse en un conocimiento “claro de lo que es la ciencia: sus métodos, los tipos de estudios e investigaciones, cómo funcionan las publicaciones, la presentación numérica de los resultados, las limitaciones, los intereses profesionales y otros factores que favorecen la mala ciencia” (p. 87).

Comunicación institucional de la ciencia, es el Artículo 6 del libro, presentada por Javier Alonso Llores en coautoría con Elena Lázaro Real, quienes subrayan que “La comunicación científica institucional es aquella que realizan las instituciones científicas, públicas y privadas, a través de sus servicios especializados de comunicación y con relación al conocimiento generado por sus equipos de investigación” (p. 101). Por otra parte, apuntan al valor de los servicios especializados en comunicación científica en los organismos públicos de investigación, universidades y otras instituciones relacionadas con la ciencia. Destacan, además, la importancia de poseer un modelo propio conocido como Unidades de Cultura en las diversas instituciones.

“Cómo comunicar los riesgos: mucho más que números” es el contenido que nos brindan las autoras María del Carmen Climént y Meritxell Martell,

en el Artículo 7 del libro. Las autoras distinguen el concepto de riesgo desde la perspectiva psicosocial (cualitativa) y estadística (cuantitativa). El riesgo es un concepto complejo, por tanto, en el contexto comunicacional, es importante destacar que la cobertura periodística de riesgo debe tener presente el contexto, y priorizar los mensajes que interesan a la audiencia, sin descuidar la información esencial. La percepción del riesgo por las personas es determinante. De ahí que las autoras, Climént y Martell, propongan en su capítulo una serie de consideraciones para comunicar los riesgos, tanto de la mirada cuantitativa como de la cualitativa.

En el Artículo 8 de la obra, titulado “La información científica en la comunicación ambiental: el caso del cambio climático”, los autores José María Montero Sandoval y Gemma Teso Alonso señalan que, la comunicación del cambio climático, cobra pleno sentido cuando alcanza y conecta con ciudadanos de toda condición. Este proceso “necesita de un nuevo lenguaje, un discurso actualizado y plural, riguroso e inclusivo” (p. 130). Adicionalmente, añaden los autores, una variedad de géneros discursivos como, por ejemplo, decálogos, recomendaciones y manuales para la comunicación del cambio climático; con el fin de favorecer una mejor comprensión y toma de conciencia sobre la importancia del tema.

Sergio Ferrer y Carmen Peñafiel son los autores del Artículo 9, “Informar sobre salud”, donde plantean que la ciencia en general, y la información de salud, en particular, requieren de cierta socialización. Previenen, además, a los periodistas que “En el caso de la salud existe el peligro de crear confusión, alarma,

falsas esperanzas y sobre expectativas en temas tan delicados y personales como el cáncer y el alzhéimer, o de importancia para la salud pública como la pandemia de COVID-19” (p. 148). Exhortan a los profesionales de la prensa que, en temas de salud, ayuden a la “ciudadanía a formar su propio criterio y a disponer de los datos relevantes, bien seleccionados y ordenados; ofrecer una información rigurosa, precisa y útil, como herramienta imprescindible para tomar decisiones en materia de salud” (p. 151). Esto, porque “el periodismo de salud es un campo especialmente delicado dentro de la profesión”, de ahí que se enfatiza “la ética y responsabilidad por parte de quienes lo ejercen” (p. 148).

Una apuesta a la información científica, reconociendo la diversidad de ciencias

En este Artículo 10, Laura Chaparro y Elea Giménez, nos presentan “También son ciencias: cómo informar sobre humanidades y ciencias sociales”, aspecto que forma parte del debate diario en las diversas comunidades científicas, donde se plantean que estas “a menudo no reciben la misma consideración que el resto de las ciencias. Las noticias sobre investigación de estas áreas no tienen tanta presencia en las secciones de ciencia, sino que, más bien, se incluyen en las de sociedad, cultura u opinión”. Agregan, también, en su texto “Conocer los centros de investigación, incluir diversidad de fuentes y considerarlas como parte de la solución ante los retos globales, son tres piezas fundamentales para los periodistas que estén trabajando con estas disciplinas” (p. 160). Finalmente, recomiendan incluirlas en las secciones de ciencia.

El Artículo 11, “Periodismo de datos” de la pluma de Ángela Bernardo, traza como objetivo en esta parte de la obra, “distinguir el periodismo de datos de otras especialidades afines, así como mostrar sus fortalezas y limitaciones”. Asimismo, comenta la autora sobre la “importancia de los datos abiertos y de las solicitudes de acceso a la información pública, dos elementos esenciales en este tipo de periodismo” (p. 174). Se señala, además, que el aspecto medular, del periodismo de datos es “obtener, analizar y visualizar de forma comprensible grandes volúmenes de información y de datos, que se convierten en la materia prima de esta especialidad” (p. 175).

El Artículo 12, “Narrativa interactiva, transmedia e inmersiva al servicio de la ciencia”, es desarrollado por los autores Pere Buhigas y Arnau Gifreu Castells. Estos exponen que, en el contexto actual, las posibilidades narrativas al servicio de la comunicación se alejan del modelo tradicional, para lo cual proponen cuatro variadas formas de “contar historias a través del diseño y la aplicación de la narrativa audiovisual, interactiva, transmedia e inmersiva” (p. 186). En este sentido, discurren sobre estos tópicos poco conocidos e invitan a explicar y divulgar la ciencia de manera sencilla, concisa y práctica.

Otras formas de visibilizar la comunicación científica

En este Artículo 13 de la obra, los autores Miguel Alcívar y Heber Longás, plantean “Hacer visible lo invisible: la infografía en el periodismo científico”. El propósito del escrito además de explicar ¿qué es

una infografía?, muestra una “clasificación de tipos de infografías basadas en su propósito primordial, ya sea para representar procesos, estructuras, comportamientos, o facilitar el análisis de una gran cantidad de datos”. Apuntan, que la infografía, “lejos de ser un elemento decorativo, es una valiosa herramienta de comunicación que combina palabras e imágenes en grado variable de abstracción” (p. 204).

La visión prospectiva del periodismo científico en tiempos de incertidumbre

Finalmente, el Artículo 14, “Explicar el futuro con la ciencia presente”, presentado por las autoras Gema Revuelta y Elena Sanz, tiene la intención de “ayudar al profesional del periodismo, sea cual sea su especialidad, a informar sobre el futuro de manera responsable; usando para ello como fuente, los datos y las previsiones formuladas por la ciencia, e intentando ser de la mayor utilidad posible para su audiencia” (p. 220). Asumen, la incertidumbre como una categoría esencial, así como una visión prospectiva de la ciencia, explicando la importancia de abordar tendencias, pronósticos y escenarios de futuro, sin desconocer el contexto; disertación que presentan de manera didáctica y comprensible para el lector. En sus mensajes clave, las autoras admiten que “Informar sobre el futuro nunca debería ser un ejercicio de ciencia ficción que deje rienda suelta a la imaginación. Tan malo es centrarse únicamente en los posibles peligros como obviar las oportunidades que se presentan si se toman las decisiones adecuadas y se emprenden las acciones necesarias. Es importante que ese mensaje esté presente en los textos que informan sobre el futuro” (p. 229).

Conclusión

Esta amena y didáctica obra, *Informando de Ciencia con Ciencia*, ofrece al ámbito profesional de la ciencia, así como a las personas dedicadas al periodismo científico, profundos contenidos sobre temas actuales en comunicación de la ciencia. Además, hace un extenso recorrido por diversas temáticas vinculantes al binomio ciencia-comunicación en un mundo donde los cambios y transformaciones son incesantes. Comunicar ciencia es una rama de lo que se conoce como periodismo científico, es una actividad que demanda de una diversidad de competencias técnicas, así como de valores y comportamientos éticos. Es un periodismo que actualmente está en la palestra pública y en el campo de los interesados en la ciencia.

Para los tiempos repletos de turbulencia y de emergencia en la Industria 4.0, también conocida como Cuarta Revolución industrial o Revolución industrial etapa cuatro, esta obra es una invitación a reflexionar para el público interesado en la temática.